

УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, И ИХ ОШИБКИ

¹Зиядуллаева Машхура Орзимурод қизи,, ²Абдибаева Т.Х

¹Email: mashhura1410@gmail.com

студент 1го курса факультета “ Бухгалтерский учет” ТГЭУ

²Руководитель,

²Номер телефона: +998935877421

доцент кафедры “Финансовый учет и отчетность” ТГЭУ

Аннотация: Учет денежных средств в иностранном валюте в Узбекистане представляет собой сложный и многогранный процесс, связанный с необходимостью учетов курсовых разниц, переоценки валютных средств и соблюдения требований местного законодательства. И у указаны основные ошибки иностранных валют.

Ключевые слова: денежные средства, иностранная валюта, финансовая, суммовые разницы.

Annotation: Accounting for foreign currency funds in Uzbekistan is a complex and multifaceted process associated with the need to account for exchange rate differences, revaluation of foreign currency funds and compliance with local legislation. And the main errors of foreign currencies are indicated.

Key words: cash, foreign currency, financial, amount differences.

Учет денежных средств в иностранной валюте в Узбекистане важен для соблюдения правовых норм, обеспечения финансовой стабильности компаний и оптимизации бизнес-деятельности. Денежные средства виде валют также способствует успешной интеграции в международные рынки, что особенно актуально в контексте роста экспорта и электронной коммерции.

Мы можем внести к основным ситуациям возникновение потребности валютных операции, таких как: внешнеэкономическая деятельность, онлайн-коммерция, оплата международных услуг, зарубежные инвестиции, туризм и командировки, привлечение зарубежного финансирования, управление валютными рисками

-обучение и медицина за границей

Эти ситуации подчеркивают важность валютных операций для бизнеса и частных лиц, особенно в контексте глобализации экономики. Компании и физические лица нуждаются в эффективной системе учета, чтобы грамотно управлять денежными потоками и минимизировать риски, связанные с изменениями валютных курсов. [найденно-интернете]

Можно отметить бухгалтерского учета по Приказу Министр Финансов Республики Узбекистан об утверждении национального стандарта бухгалтерского учета Республики Узбекистан (НСБУ №22) «Учет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте» и по 5200 счет по (НСБУ №21) [1]

В бухгалтерском учете с 1 января 2007 года отменено такое понятие как «суммовые разницы» (ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»).

Если смотреть со стороны закона РФ то можно отметить, что у них также с 1 октября 2011 года пунктом 4 статьи 153 НК РФ было установлено, что суммовые разницы в части НДС учитываются в составе внереализационных доходов или расходов.

Именно поэтому возникновении суммовых разниц в налоговом учете и курсовых в бухгалтерском программой «1С:Предприятия 8» автоматически формируются постоянные разницы, предусмотренные ПБУ 18/02 [2]

Несмотря на наличие нормативной базы, регулирующей учет валютных операций, практика показывает, что предприятия часто сталкиваются с рядом ошибок. Среди них выделяются неправильное применение валютных курсов, несоответствие требованиям национальных стандартов бухгалтерского учета (НСБУ), а также некорректное отражение валютных разниц.

В заключение, Для минимизации этих ошибок организациям необходимо повышать квалификацию бухгалтерского персонала, внедрять автоматизированные системы учета и регулярно проводить внутренний аудит. Только таким образом можно обеспечить точность финансовой отчетности, снизить риск санкций со стороны налоговых органов и повысить доверие со стороны зарубежных партнеров.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. <https://lex.uz/docs/726952>
2. <https://buh.ru/articles/kursovye-i-summovye-raznitsy-otrazhenie-v-uchete-v-sootvetstvii-s-pbu-18-02.html>